

A CONTROLADORIA E O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO: A INFLUÊNCIA DA CONTROLADORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO.

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 07/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10795423

Arlenilson Nascimento¹

Gabriela Ribeiro²

Isabelle Castilho³

José Carlos Alves Roberto⁴

RESUMO

Em face do cenário atual, muito se tem discutido acerca da importância da Controladoria e do Planejamento Orçamentário para as organizações, tendo como finalidade o aumento da lucratividade e redução de custos dos negócios, apontando seus riscos e gerando segurança para os gestores. O presente artigo teve como objetivo do estudo, analisar de forma direta as principais ferramentas de avaliação econômicas, financeiras e contábil narrando o surgimento da Controladoria, uma jornada estética na Gestão empresarial, uma definição, objeto de estudo e funções da Controladoria e Controller. Expondo que o planejamento

orçamentário mostra uma ótica nítida e de modo detalhado dos recursos de ganhos e gastos, desempenhando várias funções das quais são de suma importância relatadas neste artigo vigente. Quando se refere em função e definição da controladoria é importante enfatizar que ela se aplica em seja qual for a corporação e/ou empresa, pois de acordo com pesquisas realizadas as funções desempenhadas pela controladoria estão inseridas exclusivamente a análise, controle orçamentário, planejamento, descrição dos dados financeiros apurados, dessa maneira, assegurando o cumprimento das leis regulamentos contábeis. O artigo ainda ressalta que o perfil conservador que era presente na controladoria em moldes passados, abriu espaço para uma controladoria mais moderna presente nas empresas contextualizadas no século atual. A partir do objetivo geral foi elaborado o seguinte objetivo específico: a influência da Controladoria na elaboração do planejamento orçamentário, gerando a seguinte pergunta problema: De que maneira a controladoria pode influenciar na execução do planejamento orçamentário?. Por essa razão consegue-se observar que a controladoria vai muito além, ela não somente registra transações financeiras, mas traduz de forma direta tais informações de modo estratégico acarretando orientações nas tomadas de decisões. Quanto à metodologia apresentada baseada nas pesquisas bibliográficas, artigos e livros relacionados ao tema abordado, bem como por sua vez possui natureza qualitativa. Outrossim, conclui-se que de acordo com as informações apresentadas do estudo a controladoria e o planejamento orçamentário, são agentes decretórios e epílogo na organização e no que diz respeito a gerar e levanta dados , contudo é coerente afirmar que utilizadas corretamente as tomadas de decisões poderá ser realizada de forma mais seguras.

PALAVRAS CHAVE: Controladoria, Planejamento Orçamentário, Decisão.

ABSTRACT

In view of the current scenario, much has been discussed about the importance of Controllershship and Budget Planning for organizations, with the aim of increasing profitability and reducing business costs, pointing out their risks and generating security for managers. The aim of this article was to directly analyze the main economic, financial and accounting evaluation tools, narrating the emergence of Controllershship, an aesthetic journey in business management, a definition, object of study and functions of Controllershship and Controller. It explains that budget planning shows a clear and detailed view of income and expenditure resources, performing various functions which are of the utmost importance reported in this current article. When referring to the function and definition of controllershship, it is important to emphasize that it applies to any corporation and/or company, because according to research carried out, the functions performed by controllershship are exclusively included in the analysis, budgetary control, planning, description of the financial data obtained, thus ensuring compliance with accounting laws and regulations. The article also points out that the conservative profile that was present in controllershship in the past has made way for a more modern controllershship present in companies in the current century. Based on the general objective, the following specific objective was drawn up: the influence of Controllershship on the preparation of budget planning, generating the following problem question: How can controllershship influence the execution of budget planning? For this reason, it can be seen that controllershship goes much further: it doesn't just record financial transactions, but directly translates this information in a strategic way, resulting in guidelines for decision-making. The methodology presented is based on bibliographical research, articles and books related to the subject, and is qualitative in nature. Furthermore, it is concluded that according to the information presented in the study, controllershship and budget planning are decretory and epilogue agents in the organization and with regard to generating and collecting data, however it is consistent to state that correctly used decision-making can be carried out in a safer way.

KEYWORDS: Controllershship, Budget Planning, Decision Making.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo mostra como a controladoria é fundamental para tomada de decisão dentro do ambiente corporativo em conjunto com as suas ferramentas aplicadas na execução do planejamento orçamentário.

Perante tal situação, a problemática motivadora da pesquisa foi: *De que maneira a controladoria pode influenciar na execução do planejamento orçamentário? A controladoria* leva o administrador a repensar e se reinventar de forma que consiga alcançar os seus resultados com ferramentas adequadas.

O objetivo geral deste artigo é: Apresentar as origens, conceitos e o objeto da controladoria e planejamento orçamentário, a função do Controller, as ferramentas utilizadas na avaliação econômica/financeira/contábil, mostrando como os relatórios gerenciais são utilizados como ferramenta de apoio e esclarecendo de que forma a controladoria pode influenciar no planejamento orçamentário.

Logo os objetivos específicos são conceituar a controladoria e o planejamento orçamentário, apresentar as ferramentas e relatórios utilizados para avaliar a situação econômica/financeira/contábil, e apontar de que forma a controladoria pode influenciar no planejamento orçamentário. Dessa maneira, nota-se que a finalidade da controladoria é dar suporte na tomada de decisão e que de maneira fidedigna traga bons resultados nas suas operações.

Quanto à metodologia do artigo científico do tema abordado foi desenvolvida, bem como os dados coletados e apresentados por meio de pesquisa bibliográfica, onde foi possível concluir que a controladoria ao contexto econômico nacional, destaca-se pelo desenvolvimento do cenário empresarial brasileiro.

Acredita-se que, no decorrer do desenvolvimento do artigo, a devida relevância será dada ao tema abordado no que consiste no valor das informações contábeis para influência da controladoria no planejamento orçamentário apoiando os gestores nas tomadas de decisões.

2. Fundamentação Teórica:

2.1 As Origens da Controladoria: Uma Viagem pela História do Controle Organizacional

A Controladoria, enquanto disciplina fundamental na gestão empresarial contemporânea, tem suas raízes fincadas em uma história rica e complexa. Se traçarmos sua narrativa, encontramos os primórdios durante a Revolução Industrial, um período marcado pela ascensão das organizações e pela necessidade crescente de administrar as ações de finanças. Essa prática evoluiu ao longo do século XX, consolidando-se como a Controladoria que conhecemos hoje. Conforme Padoveze (2017), a Controladoria não é apenas uma ferramenta contábil; é a resposta às demandas de um mundo empresarial em constante transformação. Ela serve como um farol estratégico, guiando as organizações na otimização de recursos, na avaliação de desempenho e na tomada de decisões fundamentadas. Suas ações não estão associadas a corporações grandes, compreende os setores de todos os portes, destacando sua versatilidade e adaptabilidade.

Ao revisitar as origens da Controladoria, encontramos referências em autores como P. Drucker, e em conceitos como o controle interno, que remontam aos princípios da governança corporativa. A Controladoria, ao adotar tais referências, se enriquece de competências contemporâneas. Conforme Padoveze (2016, p. IX) Controladoria é responsável tão somente pela gestão com a finalidade de ter maiores resultados. A importância da Controladoria no desenvolvimento organizacional é indiscutível. Ela não apenas fornece dados financeiros, mas traduz essas informações em insights estratégicos. Sua presença é crucial para a sustentabilidade e

eficiência das organizações, permitindo uma gestão proativa e alinhada aos objetivos estratégicos. A Controladoria é, portanto, um elemento essencial no arsenal de ferramentas que impulsionam o progresso empresarial.

Em resumo, as origens da Controladoria remontam a um passado onde o controle organizacional era essencial para a sobrevivência das organizações. Hoje, ela continua a evoluir, adotando referências e conceitos consolidados, desempenhando uma atividade importante aos setores. Seu legado é uma narrativa de adaptação, inovação e contribuição contínua para o desenvolvimento sustentável das organizações modernas.

2.2 A Controladoria no Brasil

A presença da Controladoria no Brasil é marcada por uma trajetória de adaptação e resposta às demandas de um ambiente empresarial dinâmico. Sua introdução surgiu em meados do ano de 1970, acompanhando o crescimento econômico do país. A globalização e a complexidade dos negócios impulsionaram a necessidade de práticas de controle mais sofisticadas, e a Controladoria se firmou como uma disciplina essencial na gestão empresarial brasileira. Segundo Silva (2014), a Controladoria no Brasil não se restringe apenas às grandes corporações. Empresas de todos os portes e setores reconhecem sua importância na busca pela eficiência operacional e na tomada de decisões estratégicas. Adotada em diversos segmentos, desde a indústria até o setor de serviços, a Controladoria brasileira é moldada pelas particularidades do cenário econômico nacional, incluindo desafios tributários e regulatórios.

Referências nacionais, como a obra de Crepaldi (2017), têm contribuído para a construção do arcabouço teórico da Controladoria no Brasil. Conceitos como gestão estratégica, contabilidade gerencial e governança corporativa são amplamente utilizados para fundamentar práticas e decisões no contexto empresarial brasileiro. A importância da

Controladoria no desenvolvimento empresarial no Brasil é crucial. Ela não apenas fornece informações contábeis, mas atua como um braço estratégico na gestão, proporcionando ferramentas para o planejamento eficaz e a avaliação do desempenho organizacional. Todavia Crepaldi (2017) aponta que a função da controladoria é um conjunto de ações e/ou atividades com o mesmo objetivo onde sua presença é vital para a adaptação das organizações às mudanças no ambiente de negócios, garantindo sua competitividade e sustentabilidade.

2.3 Definição, objeto de estudo e funções da controladoria: A alma estratégica das organizações

A Controladoria, como disciplina central na gestão empresarial, desempenha um papel crucial na otimização de processos e no alcance dos objetivos organizacionais. Sua definição transcende a contabilidade convencional, abraçando uma abordagem mais ampla que integra informações financeiras com a gestão estratégica. O objeto de estudo da Controladoria engloba o desenvolvimento de sistemas de informação e instrumentos de controle que visam guiar as organizações em direção ao sucesso. A Controladoria serve como uma bússola para a tomada de decisões, proporcionando uma visão holística do desempenho organizacional. Adotada em empresas de diversos setores, desde a indústria até os serviços, a Controladoria é um elemento essencial para a eficiência e sustentabilidade das organizações. Sua presença é notável em ambientes onde a complexidade das operações exige uma gestão precisa e orientada por dados.

As funções da Controladoria abrangem o planejamento, a execução e o controle das atividades organizacionais. De acordo com Chiavenato (2015, p.16), planejamento é um “processo de estabelecer objetivos e o curso de ação adequado para alcançá-los”. Ela não apenas registra transações financeiras, mas traduz essas informações em ferramentas estratégicas que orientam a gestão. Além disso, a Controladoria desempenha um papel fundamental na avaliação de desempenho, identificando

oportunidades de melhoria e contribuindo para a formulação de metas realistas e alcançáveis. A importância da Controladoria no desenvolvimento organizacional é inquestionável. Ela proporciona uma visão clara e precisa do cenário empresarial, permitindo que as organizações antecipem desafios e explorem oportunidades. Ao alinhar as operações com os objetivos estratégicos, a Controladoria se torna um catalisador para o crescimento sustentável e a adaptabilidade às mudanças no ambiente de negócios. Na visão de Barreto (2014), Controladoria no desenvolvimento organizacional é “um sistema desenvolvido para auxiliar as organizações no cruzamento e análise dos dados originados pelo ambiente interno e externo e que são transformados em informações que geram conhecimentos possibilitando, assim, agregar valor e vantagens competitivas a quem utiliza”.

Em síntese, a Controladoria é a essência estratégica das organizações modernas. Sua definição abrangente, objeto de estudo voltado para sistemas de informação e controle, e funções que transcendem a contabilidade tradicional destacam sua relevância na gestão empresarial. Adotada como uma aliada na tomada de decisões, a Controladoria é um elemento vital para o desenvolvimento e sucesso contínuo das organizações.

2.4 O Controller: Navegando pelos números com maestria na gestão empresarial

O papel do Controller transcende a simples gestão de números; ele é o maestro que harmoniza dados financeiros, estratégias e metas organizacionais. Sua narrativa se desenha no universo da Controladoria, destacando-se como o profissional responsável por traduzir a linguagem contábil em insights estratégicos. Schmidt e Santos (2014, p. 57) contribuem ainda, que as funções do controller estão ligadas no processo de confecção de documentos, suas atitudes requerem muitas habilidades intensas. O Controller não é apenas um guardião dos registros financeiros;

é um estrategista que contribui significativamente para o desenvolvimento organizacional.

Adotado em empresas de todos os portes e segmentos, o Controller desempenha um papel crucial na interpretação e análise de dados contábeis. Sua presença é essencial onde a complexidade das operações exige uma compreensão profunda dos aspectos financeiros, operacionais e estratégicos. Ele atua como a ponte entre a contabilidade e a gestão, garantindo que as decisões sejam embasadas em informações precisas e alinhadas aos objetivos da organização. A importância do Controller no desenvolvimento empresarial é notável. Ele não apenas supervisiona o registro de transações, mas utiliza seu conhecimento para criar relatórios e indicadores que impulsionam o planejamento estratégico. Sua capacidade de interpretar as nuances dos números e transformá-los em insights estratégicos faz dele um ativo valioso para a tomada de decisões informadas.

Referências como o trabalho de Robert S. Kaplan e David P. Norton, criadores do Balanced Scorecard, têm influenciado a prática do Controller, fornecendo frameworks que ampliam sua capacidade de contribuir para o desenvolvimento organizacional. Conceitos como indicadores-chave de desempenho (KPIs) e gestão baseada em resultados são frequentemente adotados por Controllers para impulsionar o sucesso empresarial. Em conclusão, o Controller é mais do que um contador; é um estrategista que domina a linguagem dos números. Sua adoção em ambientes empresariais é essencial para garantir que a gestão seja informada por dados precisos e alinhada aos objetivos estratégicos. O Controller é, assim, uma peça fundamental no desenvolvimento contínuo e sustentável das organizações modernas.

2.5 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

O planejamento orçamentário também possibilita a visão clara e detalhada dos ganhos e gastos. Com isso, é possível evitar o

endividamento, controlar os gastos supérfluos e criar reservas financeiras para atingir objetivos específicos, como a compra e aquisição de bens e imobilizados. Além disso, o planejamento orçamentário permite uma melhor organização das finanças, evitando o descontrole e falta de gestão de gastos prioritários. Para a gestão empresarial o planejamento orçamentário é ainda mais vital. Por meio dessa prática, é possível analisar a viabilidade de investimentos, controlar os custos, definir estratégias de crescimento e tomar decisões com base em dados concretos e projeções de receitas de ativos e passivos.. Dessa maneira, o planejamento orçamentário contribui para a eficiência e o sucesso do negócio, além de possibilitar a identificação de possíveis problemas e a busca por soluções antes que se tornem crises financeiras. Para o autor Pereira (2019) o planejamento orçamentário é uma estratégia de gestão empresarial que tem objetivo de planejar, prever, priorizar ações futuras que possam ser executadas na empresa nos próximos meses ou anos. Todavia, é válido destacar que o planejamento orçamentário deve ser flexível e passível de revisões constantes, uma vez que as condições econômicas e financeiras estão sujeitas a mudanças inesperadas.

De acordo com Lima (2015), o orçamento desempenha várias funções importantes na gestão de uma organização. Em termos de planejamento, ele estabelece metas financeiras e transforma os planos em valores tangíveis. No aspecto do controle, o orçamento fornece medidas para avaliar o desempenho da empresa e acompanhar a estratégia, permitindo verificar o grau de sucesso e implementar ações corretivas, quando necessário. Na fase de execução, o orçamento contribui para garantir a eficácia da organização e a disseminação dos planos, sendo essencial para coordenar e alinhar os processos. O orçamento é um instrumento de motivação e avaliação dos gestores e funcionários. Portanto, a cultura orçamentária é fundamental para manter o desempenho da organização e deve ser considerada desde a criação de um negócio.

O orçamento é um recurso valioso que desempenha um papel fundamental no planejamento e controle das operações de uma

empresa. Independentemente do ramo de atividade, natureza ou tamanho da organização, o orçamento analisa e avalia os lucros, custos e aquisições, proporcionando uma visão clara do caminho que a empresa pretende seguir. Por meio do estabelecimento de metas em conjunto com a equipe, o orçamento permite que a empresa tenha uma direção definida para alcançar seus objetivos. (INACIO, et.al. 2023)

Para as organizações e instituições, o planejamento orçamentário é fundamental para o pleno desenvolvimento e aumento de lucratividade e rentabilidade dos negócios. Permite a previsão de receitas e despesas, o controle dos custos e a análise de investimentos. Com um planejamento bem estruturado, é possível tomar decisões estratégicas embasadas em dados concretos, identificar áreas de desperdício e buscar soluções para melhorar a eficiência financeira. Contudo, o planejamento orçamentário auxilia na elaboração de planos de ação e metas financeiras, facilitando o monitoramento e o alcance dos objetivos da empresa.

2.6 Função e definição de controladoria

O Autor Miranda, et al., (2014) os conceitos relacionados à controladoria aplicam-se a qualquer tipo de entidade. No que tange às organizações públicas, a controladoria diz respeito ao órgão que administra as informações (econômicas, físicas e financeiras) com o intuito de subsidiar o administrador público em uma avaliação mais correta dos resultados, especialmente nos municípios.

A controladoria desempenha funções essenciais dentro da organização. Uma delas é a elaboração e o controle do orçamento, que inclui o planejamento e o acompanhamento das receitas e despesas da empresa. Isso permite que os gestores tenham uma visão clara da situação financeira e possam tomar decisões embasadas em dados concretos. A controladoria também é responsável pela análise e interpretação dos dados contábeis e financeiros. Através de relatórios e indicadores, ela identifica tendências, oportunidades e problemas que possam afetar o

desempenho da empresa. Com base nessas informações, os gestores podem implementar estratégias para melhorar os resultados e tomar ações corretivas quando necessário.(MELO et al., 2013; RIBEIRO et al., 2015).

Outra função importante da controladoria é assegurar o cumprimento das leis e regulamentos contábeis. Ela trabalha para garantir a transparência e a integridade das informações financeiras, evitando fraudes e irregularidades. Além disso, a controladoria também é responsável por garantir a conformidade com as normas tributárias e fiscais, evitando problemas legais e prejuízos financeiros para a empresa. Por isso a controladoria desempenha um papel crucial na gestão das organizações, fornecendo suporte aos gestores na tomada de decisões estratégicas. (LUNKES; HEICHSEN; ROSA, 2014).

Suas funções incluem o planejamento e controle do orçamento, análise e interpretação dos dados financeiros, e garantia do cumprimento das leis e regulamentos contábeis. Dessa forma, a controladoria contribui com o resultado positivo para as empresas. Suas funções e responsabilidades são diversas e abrangem desde o planejamento e controle financeiro até o suporte na tomada de decisões estratégicas. Uma das principais atividades da controladoria é o planejamento financeiro. Isso envolve a elaboração do orçamento da empresa, estabelecendo metas e diretrizes para o uso dos recursos financeiros.

O controle financeiro também é uma função importante, garantindo a adequada alocação dos recursos e o cumprimento das metas estabelecidas. A controladoria é responsável pela análise e interpretação dos dados contábeis e financeiros da empresa. Essa análise permite identificar tendências, oportunidades e problemas que possam afetar o desempenho do negócio. Com base nessas informações, os gestores podem tomar decisões embasadas em dados concretos, visando melhorar a rentabilidade e a eficiência operacional.

No âmbito interno a controladoria envolve o desenvolvimento e implementação de políticas e procedimentos que visam garantir a conformidade com as leis e regulamentos, bem como prevenir fraudes e irregularidades. A controladoria também é responsável por garantir a transparência e a integridade das informações financeiras da empresa. Ela também desempenha um papel importante na gestão do risco, com a finalidade de identificar e avaliar os riscos financeiros e operacionais que podem afetar a empresa, desenvolvendo estratégias para mitigar esses riscos. Isso inclui a implementação de controles internos eficazes, a elaboração de políticas de gestão de riscos e a monitorização constante dos indicadores-chave.

2.7 A controladoria no planejamento e controle das organizações

Para o autor Crepaldi (2014) as organizações são estruturas projetadas para alcançar um ou mais objetivos específicos. Para garantir a eficiência na consecução desses objetivos, as empresas instituídas de modo sistemático, todas as funções são necessárias para cumprimento das atividades específicas. A forma lógica todas as funções necessárias para realizar determinadas tarefas. Esse agrupamento se manifesta por meio de rotinas chamadas “sistemas”, que representam o método lógico pelo qual as tarefas são executadas.

Segundo os autores, Oro, Beurene Carpes (2014), o perfil contemporâneo da controladoria teve seu início com a expansão das grandes empresas multinacionais, contextualizadas no século passado, o século XX. A partir daquele momento a controladoria tomou forma e destaque nas Holdings por determinar as fases e planejamentos orçamentários, para detectar onde estão os negócios mais rentáveis com o objetivo de evitar problemas de liquidez futuros.

2.8 A importância da controladoria no processo de gestão das empresas

Para o autor Silos (2017) a controladoria no processo de gestão das empresas e instituições tem como principal objetivo, a interseção de informações e apuração de dados tanto financeiros, contábeis, fiscais. O intuito dessa reunião de informações e dados registrados nada mais é que planejamento alinhado para desenvolvimento nos resultados estratégicos. Por esse motivo as organizações buscam gestores altamente qualificados que tenham estratégias que acompanhem as ações e resultados imediatos.

O autor Crepali (CREPALDI E CREPALDI, 2014, p.72) afirma que a execução e o bom funcionamento de um sistema de controladoria, quando é devidamente auditado, tem como finalidade mitigar os custos elevadores que a empresa pode vir a ter com fraudes, falha de execução e omissões. Por isso é necessário ter um gestor que tenha e acompanhe continuamente o controle interno da instituição.

A controladoria para o planejamento e o processo de gestão das empresas tem como alvo planos, metas, diretrizes com o foco no crescimento da organização, o que traz uma visão analítica para contribuir com as tomadas de decisões, essa visão estratégica costuma ter interações entre todas as áreas da empresa, visando o planejamento tático e estratégico, o que otimiza os processos e diminuindo falhas, direcionando a empresa.

Como o planejamento estratégico tem como produto um plano estratégico, consubstanciado por diretrizes estratégicas, sendo este de natureza analítica, a controladoria tem um papel relativo na elaboração deste plano. Em verdade, a controladoria pode contribuir com sugestões sobre aspectos contemplados no plano estratégico, que garanta as melhores diretrizes que possibilitem o melhor nível de interação sinérgica entre as áreas. Estará assim contribuindo para que os planos táticos e estratégico aprovados possam garantir a otimização do valor econômico da empresa

2.9 CONTROLES E FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO ECONÔMICAS FINANCEIRAS CONTÁBIL

Compreende-se que o controle financeiro é o instrumento que dá suporte à gestão financeira empresarial, tendo em vista suas informações fornecidas pelos instrumentos de controle que subsidiam a tomada de decisão organizacional e o alcance dos objetivos financeiros. O controle financeiro acaba sendo indispensável para superar as dificuldades de dinheiro, deixando de lado o amadorismo e o improviso. O controle financeiro nas empresas é permeado por grandes quantidades de informações numéricas focadas essencialmente na gestão do capital de giro (PLÁCIDO et al., 2015).

Existem diversos controles com enfoque econômico, financeiro e contábil utilizados pelas empresas. Os mais conhecidos são: (1) Controle de capital de giro – controla os recursos destinados à manutenção das operações do negócio, onde são monitorados o ativo e o passivo circulante. (2) Controle de contas a receber – controla as vendas a prazo concedidas pela empresa em forma de crédito aos clientes. (3) Controle de contas a pagar – controlar as obrigações assumidas pelas empresas em seus gastos. (4) Controle de fluxo de caixa – controla a entrada e saída de recursos líquidos da empresa. (5) Controle de preço de venda: controla a margem de lucro e de contribuição dos produtos ou serviços (BRUNI et al., 2010). (6) Controle dos custos representa um importante instrumento para obtenção de informações e mensuração dos gastos na operação sob os diversos métodos de custeio, servindo como instrumento de comunicação para diversas áreas da organização (ZANIEVICZ et al., 2013)

Ela é uma consequência da evolução, tanto qualitativa como quantitativa, das várias técnicas e procedimentos contábeis já conhecidos e tratados na Contabilidade Financeira e na Contabilidade de Custos, que, por sua vez, quando agrupadas, permitem uma perspectiva mais analítica e diferenciada, constituindo-se em uma ferramenta de extrema importância no auxílio das decisões gerenciais (NEVES, 2016).

É notável a importância desses controles e dessas ferramentas, pois elas permitem comparar e avaliar o desempenho de sua empresa e também com empresas do mesmo ramo. A contabilidade gerencial é uma ferramenta importante para subsidiar a administração de uma organização, onde seus relatórios abrangem os diferentes níveis de informação e desempenham função de instrumento indispensável nas tomadas de decisões, gerando impacto no processo de planejamento orçamentário estratégico empresarial.

2.10 Sistemas de informação gerencial

O sistema de informação gerencial garante desempenho organizacional e está ligado a contabilidade gerencial. A contabilidade gerencial é desenvolvida com o objetivo de sustentar com informação os gestores nos diversos níveis hierárquicos da organização, fornecendo informações úteis a partir de ferramentas capazes de contribuir no processo de tomada de decisões estratégicas (BORGES et al., 2016).

O sistema de informação gerencial é considerado uma ferramenta estratégica que coleta, armazena, transmite e analisa informações, contribuindo para a melhoria e eficiência das informações nos processos e controles internos vivenciados pela organização, fornecendo dados relevantes para edificação da gestão da informação. Todos os sistemas de informações são instrumentos fundamentais para a organização que necessita de maior controle em seus processos, ou seja, o uso da informação nos negócios e tomada de decisão nas organizações simultaneamente agrega valor significativo (LUGOBONI et al., 2018).

Notadamente os sistemas de informações gerenciais são sistemas de processamento de informações alimentado por dados que gera relatórios gerenciais estratégicos que contribuem para o planejamento de diversos setores na organização (BORGES et al., 2016)

O sistema de informação gerencial é caracterizado pelo processo de planejamento, controle e execução dos procedimentos contábeis para

apoio de tomada de decisões. As informações contábeis são cada vez mais necessárias para continuidade das grandes empresas, pois suportam mudanças rápidas que ocorrem no seu ambiente externo, e adaptações de curto prazo no seu ambiente interno, que coincidem com a consolidação das informações necessárias para visão do andamento de melhorias em etapas dos seus processos.

2.11 RELATÓRIOS GERENCIAIS E CONTÁBEIS COMO FERRAMENTA DE APOIO

São relatórios que contêm informações financeiras, contábeis e econômicas que as organizações divulgam para seus públicos, tendo como finalidade a orientação e controle na administração da empresa. Contribuindo também para a tomada de decisões, por meio de relatórios com a finalidade de fornecer dados relevantes para orientar escolhas das entidades. Os relatórios devem ser padronizados e preparados periodicamente, tendo como principais referências: (1) demonstração de resultados, (2) balanço patrimonial, (3) demonstração das mutações do patrimônio líquido e (4) demonstração dos fluxos de caixa (GITMAN, 2010).

As organizações investem recursos em relatórios gerenciais para que os gerentes possam tomar decisões. Contudo, a orientação dos gestores em relação a sua experiência administrativa e técnica acabam implicando nas diferenças sistemáticas do uso dos relatórios gerenciais. Nesse sentido a contabilidade gerencial proporciona uma sistematização e padronização destes relatórios (OYADOMARI et al., 2018).

Esses relatórios são úteis e oferecem vantagens comparativas para as organizações. Eles influenciam nas medições de resultados, análise de dados, melhoria de processos, compreensão do ambiente real de negócios e especificação de planos estratégicos de negócios.

Os relatórios contábeis mostram a importância das informações extraídas de seus dados contábeis para elaborar os relatórios gerenciais que são apresentados como KPI's e que regem a apresentação no balanço

patrimonial e a demonstração do resultado do exercício que interferem na tomada de decisões da organização para garantir que se tenha êxito no seu negócio.

2.12 A influência da controladoria no planejamento e a tomada decisão

A controladoria é considerada uma área de apoio da gestão e possui a responsabilidade de garantir transparência das informações contábeis e gerenciais. Também servindo como suporte à estratégia da empresa (NUNES et al., 2016).

Por meio da controladoria é possível estabelecer o alinhamento do sistema de informações e estratégias das organizações que necessitam de uma visão sistêmica, permitindo aos gestores maior controle efetivo nas operações por intermédio de informações que auxiliem e facilitem na formação e implementação de estratégias (LUNKES et al., 2013).

Salienta-se que a controladoria, faz uso dos princípios, conhecimentos e métodos oriundos de outras áreas do conhecimento, estabelecendo bases teóricas necessárias na atuação da organização e estruturação do sistema de informação gerencial de forma a contemplar as informações necessárias para conduzir as organizações no cumprimento de sua missão, a partir da otimização dos resultados e oferecendo condições ao desenvolvimento da organização, gerando informações de suma importância na tomada de decisão (NUNES et al., 2016).

A controladoria é a união de diversas áreas da organização tendo como objetivo a eficiência em relação aos planos internos ou externos das aziendas, possibilitando diferencial competitivo econômico financeiro da organização, mediante a aplicação das suas técnicas de controle. Suas técnicas aplicadas de forma eficiente possibilitam uma boa gestão do negócio, proporcionando às partes interessadas acessos às informações importantes para tomada de decisões. A controladoria desempenha cada vez mais um papel preponderante no contexto organizacional,

administrativo e financeiro, apoiando as grandes empresas a serem organizações de sucesso.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Procedimentos metodológicos. As pesquisas bibliométricas enquadram-se como empírico-analíticas, com abordagem genuinamente descritiva, em face à natureza do estudo. Os procedimentos metodológicos apresentados nesta revisão decorreram da avaliação de sua frequência de utilização nos trabalhos revisados (metodologia), bem como a partir das demandas de natureza técnica. VASCONCELOS, Yumara Lúcia(2014) A abordagem adotada nesta seção é funcional e pragmática porque tem, por objetivo, a apresentação dos procedimentos metodológicos para desenvolvimento desses estudos. Identifica-se como principal contribuição do trabalho esse delineamento propositivo.

3.1.1 Quanto à natureza Conforme Procianoy (2013, p. 189), “chamamos de revisão sistemática a pesquisa e a avaliação crítica de resultados de trabalhos baseados em evidência. Esta revisão emprega um protocolo específico para determinar os estudos que fazem parte da mesma (faz-se uma análise qualitativa)”. Já para Nogueira (2015), os artigos de revisão são trabalhos publicados pelos maiores especialistas de uma determinada área, que buscam avaliar, criteriosamente, o conjunto de pesquisas produzidas e separar, por assim dizer, o joio do trigo. Por isso, o estudo apresenta métodos qualitativos o qual se baseia nas pesquisas bibliográficas de artigos já publicados para validar o tema e suas ramificações discutidos neste trabalho científico. Portanto, a pesquisa parte da interpretação do pesquisador que se dá uma importância fundamental pois é levada em consideração, afinal, não se trata apenas de um conjunto de informações fechadas quanto à própria natureza do fenômeno investigado neste artigo.

3.1.2 Quanto aos fins Segundo Trigueiro (2014), Pesquisa descritiva: caracteriza-se por ter um objeto de estudo. Esse tipo de pesquisa não está

interessado em saber o porquê dos fenômenos, mas sim suas características. Para VERGARA, (2016), a pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou de determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação. Por fim, o artigo classifica-se como descritivo pois expõe as características da controladoria e do planejamento orçamentário demonstrando a correlação dos assuntos tratados contemplando tema apresentado.

3.1.3 quanto aos meios Segundo SOARES, Sandro Vieira; PICOLLI, Icaro Roberto Azevedo; CASAGRANDE, Jacir Leonir, (2018), as pesquisas bibliográficas assumem dois formatos principais: capítulo ou artigo completo. Quando a pesquisa bibliográfica é realizada com o propósito de fundamentar uma pesquisa empírica, normalmente, ela é apresentada como um capítulo chamado “revisão de literatura”, “fundamentação teórica” ou “referencial teórico”. Quando a pesquisa bibliográfica é realizada com o propósito em si mesma, ela assume o formato de um artigo empírico, sendo composta, geralmente, por seções de introdução, que pode ou não conter hipóteses, revisão de literatura, metodologia, resultados e conclusões. As pesquisas bibliométricas enquadram-se como empírico-analíticas, com abordagem genuinamente descritiva, em face à natureza do estudo. Os procedimentos metodológicos apresentados nesta revisão decorreram da avaliação de sua frequência de utilização nos trabalhos revisados (metodologia), bem como a partir das demandas de natureza técnica. VASCONCELOS, Yumara Lúcia(2014). A pesquisa bibliográfica está inserida principalmente no meio acadêmico e tem a finalidade de aprimoramento e atualização do conhecimento, através de uma investigação científica de obras já publicadas e resultados alcançados.

4. Considerações Finais

Compreende-se que a controladoria na elaboração e na execução do planejamento orçamentário, está presente nas organizações devido ao grande número de fluxos de seções, isso ocorre devido a necessidade dos gestores obterem resultados fidedignos, com objetivo de auxiliar os gestores e controllers a planejar, gerenciar, controlar e executar planos de ações de acordo com a necessidade da organização. Ou seja, à medida que o planejamento estratégico organizacional acontece, os resultados podem ser utilizados para que se obtenha tomada de decisão mais assertiva.

A informação e a comunicação são fundamentais para que o objetivo organizacional seja alcançado. As empresas têm a necessidade de estarem asseguradas de informações e resultados verídicos para que ele atinja o nível de confiabilidade tanto de seus clientes e fornecedores, visto que a necessidade de prestação de contas é primordial para sucesso da instituição. Isso traz também confiabilidade para que a empresa tenha potenciais investidores, os mesmos precisam que as informações de controle interno da organização sejam claras e objetivos.

Com os resultados alcançados identificamos e conceituamos a controladoria e o planejamento orçamentário e a importância de se obter ferramentas que gerem relatórios como demonstração de resultados, balanços patrimoniais, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstrações dos fluxos de caixa. Por esse motivo as organizações buscam gestores com alto grau de desempenho e com experiência em todas as decisões estratégicas para que a organização permaneça no seu nível de excelência para alcance dos resultados positivos.

De maneira Perspicaz a controladoria na elaboração e execução do planejamento orçamentário tem como objetivo facilitar o gerenciamento de modo geral para execução de atividades e tomada de decisão estratégica nas instituições. É uma peça fundamental nos controles internos, para que dessa forma se tenha um desempenho otimizado nos

processos da organização, bem como assegurar o patrimônio e informações para melhoria contínua e transparência na execução dos negócios.

Referências Bibliográficas

BORGES, G. R.; FERNANDES, F. C.. A contribuição do sistema de informação gerencial para a obtenção de vantagem competitiva. Revista do Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis, v.20, n.1, p.29-40, 2016.

BRUNI, A. L.; GOMES, S. M. S.. Controladoria: conceitos, ferramentas e desafios. Salvador: EdUFBA, 2010.

CALIXTO, L.; BARBOSA, R. R.; LIMA, M. B.. Disseminação de informações ambientais voluntárias: relatórios contábeis versus internet. Revista Contabilidade & Finanças, v.18, p.84-95, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1519-70772007000300008>

CARRARO, Wendy Beatriz Witt Haddad; TEIXEIRA, Isadora Schossler de Nardin; PINHEIRO, Alan Bandeira. Ferramenta de planejamento e controle: aplicações em uma startup. **Revista Pretexto. Belo Horizonte. Vol. 23, n. 1 (jan./mar. 2022), p. 26-42**, 2022.

CREPALDI, Silvio Aparecido; CREPALDI, Guilherme Simões, **Contabilidade Gerencial**, teoria e prática 7 ed. São Paulo: Atlas, 2014.

DA SILVA, Márcio Orelia Santos et al. A IMPORTÂNCIA DA CONTROLADORIA NA ORGANIZAÇÃO. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 2, p. 312-321, 2023.,

GITMAN, L. J.. Princípios de Administração Financeira. 12 ed. São Paulo: Pearson, 2010.

INACIO, Ana Michelle Almeida; SOUZA, Marcos Ferreira. A Importância da contabilidade no orçamento empresarial de uma empresa de pequeno porte de Sinop-MT. Revista Mato-grossense de Gestão, Inovação e Comunicação, v. 1, n. 1, p. 201-217, 2023.

LIMA, Andreia de et al. **Processo Orçamentário como Ferramenta para Tomada de Decisão**. XXXV Encontro Nacional de Engenharia de Produção: Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção. Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015. Disponível em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/TN_STP_206_219_27584.pdf>. Acesso em: 01 out. 2023.

LUGOBONI, L. F.. Alinhamento entre planejamento estratégico e sistema de informação gerencial: Estudo em empresas do terceiro setor com atividade hoteleira. Podium Sport, Leisure and Tourism Review, v.7, n.1, p.79-105, 2018.

LUNKES, R. J.; HEICHSEN, L.; ROSA, F. S. Adoção das funções da controladoria: um estudo em empresas do setor elétrico. Revista Inovação, Teresina, v. 3, n. 1, p. 1-18, 2014.

LUNKES, R. J.; SCHNORRENBARGER, D.; ROSA, F. S.. Funções da Controladoria: uma análise no cenário brasileiro. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, v.15, n.47, p.283-299, 2013. DOI: <http://dx.doi.org/10.7819/rbgn.v15i47.1185>

MIRANDA, Marconi dos Santos, et al. Controladoria na administração pública: um estudo de caso no núcleo do controle interno do município de Salinas/MG. VIII FEPEG – FÓRUM ENSINO – PESQUISA – EXTENSÃO – GESTÃO, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES – Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro. Setembro/2014. Montes Claros, MG. Disponível em: <http://www.fepeg2014.unimontes.br/?q=printpdf/node/26087>>. Acesso em:

NEVES, K. C. R. A importância da Contabilidade Gerencial para a tomada de decisões. Disponível em: <http://www.classecontabil.com.br/artigos/a-importancia-da-contabilidade-gerencialpara-a-tomada-de-decisoes> >. Acesso em: 23 dez 2023.

NUNES, A. A. B.; SELLITTO, M. A.. A controladoria como suporte à estratégia da empresa: estudo multicaso em empresas de transporte. Revista de Administração Mackenzie, v.17, n.1, p.135-164, 2016. DOI Oro, I.M., Beuren, I. M., Carpes, A. M. S. (2014). **“Competências e Habilidades Exigidas do Controller e a Proposição para sua Formação Acadêmica.”** Contabilidade Vista & Revista, 24(1), 15-36.

OYADOMARY, J. C. T.. Uso de relatórios gerenciais e desempenho de gerentes comerciais em companhias seguradoras. Revista de Controladoria e Finanças, v.29, n.78, p.343-354, 2018.

PEREIRA, João Alves et al. Orçamento empresarial em micro e pequenas empresas: um estudo sobre a percepção dos gestores de Santana do Ipanema-AL. 2019: <http://dx.doi.org/10.1590/1678-69712016/administracao.v17n1p135-164>

PLÁCIDO, L. D. G; SANTOS, L. M.; MURTA, L. N.. A tecnologia da informação é importante no controle financeiro da microempresa? Uma análise de múltiplos casos em Minas Gerais. Revista da Micro e Pequena Empresa, v.9, n.3, p.51- 64, 2015.

RIBEIRO, R. R. M. et al. Contabilidade Gerencial: análise da cientificidade e da metodologia dos artigos publicados no ENANPAD e ANPCONT. Revista Capital Científico. v.13, n.1, p. 26-40, jan-mar 2015. Disponível em: < <http://revistas.unicentro.br/index.php/capitalcientifico/article/view/2765>> Acesso em: 13 de dez. 2023

SILOS RODRIGUES, Carolina; BECKERT NETO, Alfredo. A Importância da Controladoria nas Pequenas Empresas. 2017. Disponível em:

<<https://www.migalhas.com.br/arquivos/2017/5/art20170511-04.pdf>> Acesso em: 14 de dez. 2023

ZANIEVICZ, M.. Métodos de Custeio: uma meta-análise dos artigos apresentados no Congresso Brasileiro de Custos no período de 1994 a 2010. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, v.15, n.49, p.601-616, 2013. DOI: <https://doi.org/10.7819/rbgn.v15i49.1062>

¹**COAUTOR 1:** Graduado no Curso De Ciências Contábeis, Pós Graduando em Controladoria, Auditoria e Perícia Contábil

CARGO OU DEPARTAMENTO DE ATUAÇÃO: Analista Contábil | Custos

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR A QUE O AUTOR SEJA

VINCULADO: Centro Universitário – FAMETRO

UNIDADE: CHAPADA

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Padre Francisco N^o 300,
Santo Antônio

E-MAIL: arlenilson.nascimento@gmail.com

TELEFONE: 92 9 85958029

²**COAUTOR 2:** Graduado no Curso de Administração, Pós Graduando em Controladoria, Auditoria e Perícia Contábil

CARGO OU DEPARTAMENTO DE ATUAÇÃO: Centro de Coordenação de Operações Logístico

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR A QUE O AUTOR SEJA

VINCULADO: Centro Universitário –

FAMETRO

UNIDADE: CHAPADA

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua São Gabriel da Cachoeira N^o
2055, Praça 14

E-MAIL: gabrielaribeiro.91@hotmail.com

TELEFONE: 92 9 992925955

³**COAUTOR 3:** Graduado no Curso de Administração, Pós Graduando em Controladoria, Auditoria e Perícia Contábil

CARGO OU DEPARTAMENTO DE ATUAÇÃO: Gerente Administrativo e

Financeiro

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR A QUE O AUTOR SEJA

VINCULADO: Centro Universitário – FAMETRO

UNIDADE: CHAPADA

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua cmt Henrique Bastos 5553,
bloco 19A, apto 402, bairro da paz conjunto Santos dumont, 69049-070

E-MAIL: castilhoisabelle@icloud.com

TELEFONE: 92 9 82561962

4ORIENTADOR: Mestre de Engenharia de Produção pela Universidade
Federal do Amazonas – UFAM

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de
Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso
livre. Leia gratuitamente todos os
artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

Contato

**Queremos te
ouvir.**

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!